

**UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA I BEZBEDNOST U
PODZEMNOJ EKSPLOATACIJI RUDNIH LEŽIŠTA****HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND SAFETY IN
UNDERGROUND MINING OF ORE DEPOSITS****Sanja Bajić¹, Katarina Urošević², Luka Crnogorac³, Branko Gluščević⁴**^{1,2,3,4} Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet,¹sanja.bajic@rgf.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-4387-9601²katarina.urosevic@rgf.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-5529-2552³luka.crnogorac@rgf.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-9897-270X⁴branko.gluscevic@rgf.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-0707-9797

Apstrakt: Upravljanje ljudskim resursima u rudarskoj industriji ima ključnu ulogu ne samo u organizaciji rada, već i u unapređenju bezbednosti zaposlenih, naročito u uslovima podzemne eksploatacije. Ovaj rad analizira uticaj savremenih HR praksi – kao što su selekcija kadrova, obuka zaposlenih, motivacija, evaluacija performansi i razvoj bezbednosne kulture – na nivo povreda i rizika u podzemnim rudnicima. Kroz teorijski okvir i analizu podataka iz domaćih rudarskih preduzeća, identifikovane su najefikasnije HR strategije koje direktno doprinose smanjenju broja incidenata i jačanju bezbednosne svesti zaposlenih. Rezultati pokazuju da integrisani pristup HRM-u i bezbednosnoj politici značajno utiče na unapređenje radnih uslova i postizanje održive rudarske proizvodnje. Polazeći od tih saznanja, cilj rada je da pruži pregled i analizu uloge upravljanja ljudskim resursima u unapređenju bezbednosti zaposlenih u rudarskoj industriji, kao i da formuliše preporuke za njihovu bolju integraciju u strategije rudarskih kompanija.

Ključne reči: upravljanje ljudskim resursima, bezbednost na radu, podzemna eksploatacija.

Abstract: Human resource management in the mining industry plays a key role not only in work organization but also in improving employee safety, especially in underground mining conditions. This paper analyzes the impact of modern HR practices – such as personnel selection, employee training, motivation, performance evaluation, and the development of a safety culture – on the level of injuries and risks in underground mines. Through a theoretical framework and data analysis from domestic mining companies, the most effective HR strategies that directly contribute to reducing the number of incidents and strengthening employees' safety awareness have been identified. The results show that an integrated approach to HRM and safety policy significantly influences the improvement of working conditions and the achievement of sustainable mining production. The paper examines the impact of HRM practices on safety in underground mining and offers recommendations for their better integration.

Keywords: Human Resource Management, Occupational Safety, Underground Mining.

1. UVOD

Rudarska industrija, posebno podzemna eksploatacija, nosi visok rizik usled prisustva opasnih uslova poput, opasnih gasova i nestabilnih stenskih masa, zbog čega je bezbednost na radu od suštinskog značaja za efikasnost proizvodnje. Iako su tehničke mere zaštite važne, savremeni pristupi sve više ističu značaj upravljanja ljudskim resursima, jer je ljudski faktor čest uzrok nesreća. HRM ima ključnu ulogu u obezbeđivanju kvalifikovanog kadra, kontinuirane obuke i razvoja, kao i u pripremi zaposlenih za efikasno delovanje u kriznim situacijama.

Cilj rada je da prikaže i analizira ključne aspekte i izazove upravljanja ljudskim resursima u kontekstu bezbednosti u podzemnoj eksploataciji, kao i da na osnovu postojeće literature i primera iz prakse ponudi preporuke za unapređenje HRM pristupa u rudarskim kompanijama. Dosadašnja istraživanja su ukazala na značaj upravljanja ljudskim resursima u rudarskoj industriji kroz analize međunarodnih primera i iskustava. Jedno međunarodno istraživanje u indijskoj industriji eksploatacije uglja pokazuje da se uloga HR menadžmenta proširila sa operativnih zadataka na stratešku funkciju. Fokus je na razvoju bezbednosne kulture, kontinuiranom usavršavanju zaposlenih i usklađivanju kadrovskih politika sa ciljevima održivosti i digitalizacije. Ovakav pristup potvrđuje rastući značaj HR sektora u jačanju bezbednosti, efikasnosti i otpornosti rudarske industrije, nudeći relevantna saznanja i za domaći kontekst (Shilpi Sinha, 2024). Jedna studija iz inostranstva istraživala je prakse upravljanja ljudskim resursima u rudarskim sektorima kroz kombinaciju terenskog rada, stručnih konsultacija i analize literature. Istraživanjem je identifikovano šest ključnih kategorija HRM faktora koji imaju značajan uticaj na održivost rudarskih operacija, sa posebnim naglaskom na socijalne aspekte i potrebu za njihovim većim uvažavanjem u organizacionim strategijama (Sonal K. et al, 2024). Istraživanje u rudnicima tanzanite pokazalo je da loše upravljanje ljudskim resursima negativno utiče na život rudara, uz nizak nivo veština, niske zarade i povećanu stopu povreda. Studija naglašava potrebu za strateškim HR praksama koje zadovoljavaju potrebe zaposlenih i organizacije, čime se doprinosi održivom razvoju industrije (Lucy Odo Kiowi, 2022). Istraživanje iz indijske rudarske industrije prikazuje teške uslove ručnog rudarstva devedesetih, sa velikim udelom ručnih utovarača i lošim radnim uslovima. Tokom decenija, uz razvoj HRM praksi i tehnološki napredak, broj radnika se smanjio, a stepen mehanizacije porastao, što je označilo tranziciju HRM-a ka strateškom pristupu zasnovanom na efikasnosti i održivosti. (R N Tripathi, 2025). Pratama H. (2022) je naveo da su rudarske kompanije koje su bile proaktivne u podržavanju bezbednosti radnika kroz obezbeđivanje lične zaštitne opreme, redovan nadzor i rutinsku obuku doživele smanjenje stope nezgoda.

2. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U RUDARSTVU

Rudarska industrija se u Srbiji, kao i svuda u svetu, deklariše kao jedna od najopasnijih delatnosti, s obzirom na veliki broj povreda i nesreća koje se u ovoj privrednoj grani

dešavaju. Ovako velikom broju povreda doprinose teški uslovi za rad, koji su posebno izraženi u rudnicima podzemne eksploatacije uglja. Zbog toga je obezbeđivanje bezbednog i zdravog radnog okruženja od suštinskog značaja, a sprovođenje preventivnih mera definisanih zakonskim okvirima postaje imperativ za sve poslodavce u ovoj industriji. U tom kontekstu, značaj imaju i ljudski resursi, jer je upravo HR sektor odgovoran za organizaciju obuka, sprovođenje zdravstvenih pregleda, kao i za izgradnju svesti o značaju zaštite na radu (Ivaz J., 2021).

Literatura potvrđuje da organizacije koje ulažu u razvoj zaposlenih i promovišu kulturu bezbednosti beleže manji broj povreda i nezgoda. Kultura bezbednosti se razvija kroz edukaciju, komunikaciju, povratne informacije i kontinuirano podsećanje na važnost pridržavanja procedura. Upravljanje ljudskim resursima ima zadatak da oblikuje takvu kulturu kroz strategije koje promovišu odgovorno ponašanje i omogućavaju brzo prepoznavanje i reagovanje na rizike. Aktivnosti za oblikovanje i jačanje ove kulture su sledeće: selekcija kadrova, obuka i razvoj, evaluaciju učinka, komunikacija, motivacija, kao i odnose između zaposlenih i menadžmenta. U kontekstu rudarstva, sve ove funkcije imaju direktan uticaj na ponašanje zaposlenih u pogledu bezbednosnih pravila i procedura (Siti Noraishah I., et al. 2022).

2.1 Bezbednost i zdravlje na radu u podzemnim rudnicima

Rudarstvo se izdvojilo kao posebno rizična delatnost zbog učestalih povreda, naročito kolektivnih i onih sa smrtnim ishodom. Uprkos postojećim merama bezbednosti i zdravlja na radu, visoka stopa povreda ukazuje na potrebu za dubljom analizom ove problematike, uz uvažavanje statističkih podataka, radnih uslova i stavova radnika. Bezbednost na radu obuhvata skup aktivnosti usmerenih na otklanjanje rizika u tehnološkom i organizacionom procesu, s ciljem zaštite zdravlja ljudi i očuvanja materijalnih dobara. (Arandelović & Jovanović, 2009).

Cilj bezbednosti i zaštite zdravlja na radu (BZR) je stvaranje radnog okruženja koje omogućava fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih. BZR se ne odnosi samo na reagovanje na incidente, već na proaktivni pristup koji smanjuje povrede, profesionalne bolesti i druge zdravstvene probleme. U rudarskoj industriji, naročito u podzemnoj eksploataciji, rizici su znatno veći, pa je integracija sistema upravljanja ljudskim resursima sa politikama BZR ključna za edukaciju, nadzor i motivaciju radnika (Jurjević D., 2014; Ivaz J., 2021).

Bezbednost na radu obuhvata tehničke, organizacione i ljudske faktore, a u podzemnim rudnicima rizici uključuju obrušavanja, eksplozije, požare i kontakt sa opremom. Bezbednija eksploatacija postiže se kombinacijom sigurnosnih pravila i tehnologije.

3.ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR BEZBEDNOSTI U RUDARSKOJ INDUSTRIJI REPUBLIKE SRBIJE

Bezbednost i zdravlje na radu u Republici Srbiji uređeni su Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023). Zakon propisuje obaveze poslodavaca da obezbede uslove rada koji neće ugrožavati zdravlje i živote zaposlenih, uključujući sistematsko planiranje preventivnih mera, obuke, kontrolu opasnosti i upotrebu lične zaštitne opreme. Poseban akcenat stavljen je na obaveznu procenu rizika i vođenje evidencije o povredama na radu, bolestima i incidentima (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu).

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS“, br. 101/2015, 95/2018 – drugi zakon i 40/2021) uređuje geološka istraživanja, eksploataciju mineralnih resursa, upravljanje rudarskim otpadom, sanaciju napuštenih lokacija i nadzor propisa. Ciljevi su ekonomska, socijalna i ekološka održivost, dugoročno snabdevanje mineralnim resursima i primena najboljih praksi u istraživanju i eksploataciji. Zakon postavlja tehničke i bezbednosne standarde koje HR sektor mora primeniti, uključujući obuku zaposlenih i vođenje evidencija, dok se istovremeno sprovede ekološki odgovorno upravljanje.

Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju (Sl. list SFRJ, br. 24/91) definiše tehničke uslove i zahteve za konstrukciju i bezbedno funkcionisanje podzemnih objekata (okna, hodnici, niskopi, skladišta itd.), proceduru pri istraživanju i eksploataciji metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina, sprovođenje tehničke kontrole rudarske opreme, sistema ventilacije, električnih i transportnih instalacija, rukovanja eksplozivima i sistemima za prevoz ljudi i materijala.

Ovaj pravilnik predstavlja osnovu za razumevanje tehničkih i bezbednosnih zahteva u rudarskoj industriji. On jasno ukazuje na kompleksnost i visok rizik podzemnog rada, pa se njegove smernice direktno povezuju sa HR praksama koje se odnose na organizaciju rada, obuku i zaštitu zaposlenih. (Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina).

Kao značajan dokument za predmetnu oblast izdvaja se još i Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina ("Sl. glasnik RS", br. 65/2010 i 159/2020), čiji je pregled dat u tabeli 3.1.

Tabela 3.1: Pregled Uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina ("Sl. glasnik RS", br. 65/2010 i 159/2020)	
Opšti ciljevi i obaveze poslodavca	Propisuju se osnovne preventivne mere koje poslodavac mora da ispuni za siguran i zdrav rad, kako na površinskoj, tako i podzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina.
	Neophodno je sprovesti procenu rizika za svako radno mesto i prilagoditi mere zaštite (npr. gasovi, eksplozije, urušavanja)
Zaštita i nadzor na radnom mestu	Poslodavci moraju da obezbede da radove obavljaju samo osposobljeni radnici, pod stručnim nadzorom, uz jasna pisana uputstva i radne dozvole za visokorizične poslove.
	Neophodni su sistemi za evakuaciju i spasavanje, rani sistemi za uzbunjivanje, koordinacija više poslodavaca u istim prostorima i stalno praćenje ugrožavajućih faktora (gasovi, požar, oprema itd.).
Zdravstvena zaštita i edukacija	Zaposleni moraju biti informisani o rizicima i potrebnim merama, a zdravstveni pregledi su obavezni pre početka rada i periodično za rizična radna mesta.
	Poseban akcenat je na pružanju prve pomoći, održavanju higijenskih i sanitarnih uslova (odvojene garderobe, toalet, tuševi, osvetljenje).
Tehnička oprema, održavanje i zaštita životne sredine	Mehanička i električna oprema mora biti sigurna za rad, redovno proveravana i održavana, a u zonama opasnih gasova oprema mora biti eksplozivno otporna
	Posebne mere propisane su za ventilaciju, kontrolu zagađenja (štetni gasovi, prašina, eksplozivne atmosfere) kao i za planove za gašenje požara i eksplozija.

Uredba o preventivnim merama za bezbedan rad zahteva aktivno učešće HR sektora u organizaciji obuka, praćenju zdravstvenog stanja zaposlenih i sprovođenju nadzora i evidencije. (Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina).

Zajednički cilj zakonskog i podzakonskog okvira jeste kreiranje radnog okruženja u kome su preventivne mere deo sistemskog pristupa, a ne samo reakcija na incidente. U tom kontekstu, upravljanje ljudskim resursima ima ključnu ulogu u sprovođenju i nadzoru nad primenom zakonskih odredbi, posebno u delu koji se odnosi na obuku, praćenje kompetencija, informisanje radnika i razvijanje kulture bezbednosti.

4. DISKUSIJA I PREPORUKE ZA HRM U RUDARSKOJ INDUSTRIJI

Preporuke formulisane u ovom radu temelje se na identifikovanim slabostima u praksi i potencijalima za poboljšanje. Prvi i najvažniji korak jeste unapređenje sistema obuka, koje moraju biti redovne, praktične i fokusirane na specifične rizike podzemnog rada. Dobro osmišljena obuka ne samo da povećava svest radnika o rizicima na radu, već i poboljšava njihovu sposobnost da se nose sa vanrednim situacijama. Pored toga, upravljanje kompetencijama zaposlenih, uključujući stalnu proveru znanja i osposobljenosti, mora biti integrisano u rad HR sektora (Sri Yuli Rahayu, 2024).

Dalje, najvažnije je da se radnici pridržavaju procedura, da imaju adekvatnu opremu i da se osećaju bezbedno i motivisano. Motivisanje bezbednog ponašanja kroz nagrađivanje i prepoznavanje doprinosi formiranju pozitivnih stavova zaposlenih prema procedurama i pravilima.

Dobra komunikacija između menadžmenta i radnika putem izveštaja, diskusija ili vizuelizacije rizika povećava svest radnika o važnosti bezbednosti (Pratama H., 2022). Zatim, učešće radnika u donošenju odluka vezanih za bezbednost koje podržava bezbednosne procedure takođe znatno utiču na izgradnju jake kulture bezbednosti.

Briga o mentalnom zdravlju postaje ključni deo bezbednosne strategije u rudarskoj industriji. Stres i emocionalna iscrpljenost mogu ugroziti donošenje bezbednih odluka, pa je važno da kompanije integrišu psihološku podršku kroz edukaciju, savetodavne usluge i programe upravljanja stresom. Ovaj pristup ne samo da povećava otpornost radnika, već smanjuje nesreće i stvara sigurnije radno okruženje. S obzirom na uvođenje digitalnih tehnologija, HR sektor mora pratiti promene u kompetencijama zaposlenih i učestvovati u njihovoj prekvalifikaciji, čime se održava visok nivo bezbednosti. Tabela 4.1 prikazuje pregled ključnih HRM praksi u vezi sa bezbednošću zaposlenih i sadrži preporuke za njihovu bolju integraciju u sistem upravljanja rudarskim kompanijama.

Tabela 4.1: Pregled HRM praksi i preporuke za bezbednost u rudarskim kompanijama

HRM aspekt	Doprinos bezbednosti	Preporuke za efikasniju integraciju
Obuka o bezbednosti	Povećava svest o rizicima, poboljšava uslove rada, smanjuje broj nesreća i grešaka u radu	Primena redovne, obavezne obuke o bezbednosti i praktične vežbe.
Selekcija i zapošljavanje	Kvalifikovani kadrovi smanjuju rizik od nepropisnog rukovanja opremom	Testiranje kandidata na krizne situacije
Upotreba zaštitne opreme	Pravilna upotreba zaštitne opreme je ključna za smanjenje povreda na radu	Redovne inspekcije i dostupnost opreme su neophodni
Motivacija i nagrađivanje	Veća motivacija doprinosi pridržavanju pravila i procedura bezbednosti	Uvesti sistem nagrađivanja za pridržavanje bezbednosnih standarda i prijavljivanje rizika
Efikasna komunikacija i informisanje	Pravovremeno obaveštavanje i redovne diskusije smanjuju rizik i poboljšavaju razumevanje bezbednosnih procedura.	Razviti interne kanale za brzo širenje bezbednosnih informacija i povratnu informaciju
Učešće zaposlenih u odlučivanju	Aktivno uključivanje zaposlenih poboljšava primenu mera zaštite	Formirati bezbednosne odbore sa predstavnicima radnika. Radnici koji su uključeni u donošenje odluka u vezi sa bezbednošću imaju veći osećaj odgovornosti u sprovođenju politike bezbednosti.
Zdravstvena zaštita i dobrobit	Fizičko i psihičko zdravlje radnika utiče na njihovu pažnju i spremnost na rad	Uvesti programe preventivnog zdravstvenog praćenja i psihološke podrške

Zaključno, integrisani pristup koji kombinuje sve ove elemente ključan je za izgradnju jake kulture bezbednosti u rudarskom sektoru (Al Baraa Abdulrahman Al Mekhlafi, 2024.; MSHA Safety Services 2024.; Sri Yuli Rahayu et al., 2024.; Manzoor F., Wei L., Asif M., 2021). Prikazani elementi zasnovani su na analizi relevantne literature i primera dobre prakse iz rudarske industrije.

5. ZAKLJUČAK

U rudarskoj industriji, čija delatnost je sama po sebi rizična, bezbednost i zaštita na radu zaposlenih predstavljaju najvažnije zahteve. Upravljanje ljudskim resursima ne treba posmatrati samo kao podršku proizvodnji, već kao strateški instrument za unapređenje bezbednosti i održivosti u podzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina. Efikasna integracija HR sektora u sistem bezbednosti može se postići kroz sledeće ključne smernice: edukacija zaposlenih o procedurama, rizicima i pravilnom korišćenju opreme, podsticanje odgovornog ponašanja, analiza incidenata i izveštavanje, takođe HR stručnjaci moraju svojim primerom promovisati bezbednosne vrednosti kao i modernizacija sistema za veću efikasnost i transparentnost. Implementacijom ovih preporuka, rudarska preduzeća mogu smanjiti broj povreda, povećati zadovoljstvo radnika i dugoročno osigurati konkurentnost i bezbednost.

ZAHVALNICA

Autori izražavaju zahvalnost Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije na podršci naučnom istraživanju, koje je od suštinskog značaja za napredak društva zasnovanog na znanju. Ugovor o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada Rudarsko-geološkog fakulteta u 2025. godini: (451-03-136/2025-03/200126).

LITERATURA

- [1] Al Mekhlafi, A. B. A. (2024). Importance of effective human resources management in creating a more secure work environment by improving safety culture. *International Journal of Intellectual Human Resource Management*, 5(1). <https://doi.org/10.46988/IJHRM.05.01.2024.003>
- [2] Anđelković, B. (2010). Osnovi sistema zaštite na radu. Niš: Fakultet zaštite na radu u Nišu.
- [3] Ivaz, J. (2021). Modeliranje uticajnih faktora i predikcija pojave povreda na radu u rudarstvu (*Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru*).
- [4] Jurjević, D. (2014). Sigurnost na radu. Rijeka: Sveučilište u Rijeci.
- [5] Kiowi, L. O. (2022). Human resources practices and employees' quality of life in Tanzania mining industry: A qualitative study. *Journal of Human Resource & Leadership*, 6(3), 88–96. <https://doi.org/10.53819/81018102t2083>
- [6] Manzoor, F., Wei, L., & Asif, M. (2021). Intrinsic rewards and employee's performance with the mediating mechanism of employee's motivation. *Frontiers in Psychology*, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.563070>
- [7] MSHA Safety Services. (2024). Fostering a culture of safety awareness in the mining industry.

- [8] Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju metaličnih i nemetalčnih mineralnih sirovina ("Službeni list SFRJ", br. 24/91)
- [9] Pratama, H. (2022). The influence of work environment conditions on safety perceptions in coal mines. *Journal of Occupational Safety and Health*, 15(2), 120–130.
- [10] Rahayu, S. Y., Novrikasari, N., & Hasyim, H. (2024). Analysis of factors shaping safety culture in the mining industry. *Indonesian Journal of Global Health Research*. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v6iS6.5181>
- [11] Sinha, S. (2024). Redefining the role of human resource management in Indian coal mining industry. *JournalNX: A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, ISSN 2581–4230.
- [12] Sonali, K., Manoranjan, D., Mishra, P. C., & Samantaray, A. (2024). Beyond extraction: Navigating HRM challenges in mining organisations. *International Journal of Applied Systemic Studies*, 11(4).
- [13] Siti Noraishah, I., et al. (2022). Safety culture and safety education in mining industry: Issues and challenges. *The 2nd International Conference of Sustainable Earth Resources Engineering*. <https://doi.org/10.1063/5.0192724>
- [14] Tripathi, R. N. (2025). Spotlight on manual mining in coal mining areas vis-à-vis human resource management (HRM) of Coal India Limited. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=5137489>
- [15] Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina ("Sl. glasnik RS", br. 65/2010 i 159/2020)
- [16] Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)
- [17] Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS“, br. 101/2015, 95/2018 – drugi zakon i 40/2021)